

Por: Alejandra Lucía Martínez Porras

NEUROPSICOLOGÍA DE LAS EMOCIONES: LO QUE EL CUERPO NOS DICE

“Toda criatura corporal es emocional, sea su cuerpo un citoplasma o un elefante”.

-Katya Mandoki, 2014

“I say that for us emotion dissociated from all bodily feeling is inconceivable.”

-William James, 1890

Introducción

Desde hace décadas, las ciencias cognitivas han intentado dilucidar la relación entre la mente y el cuerpo y la forma en que conocemos al mundo. Varias corrientes han surgido, desde el funcionalismo, en el que se compara a la mente con procesos computacionales abstractos carentes de corporalidad donde el cerebro es una simple caja negra, hasta las ciencias cognitivas encarnadas que abogan por que la mente está corporizada, interactúa activamente con su entorno y, en el caso de los animales, el sistema nervioso no está aislado, sino que forma parte del sistema dinámico que es el organismo en cuestión. En las culturas occidentales, la herencia del dualismo cartesiano ha permeado diferentes áreas del conocimiento, especialmente las relacionadas con el estudio de la mente como las neurociencias, la psicología y la filosofía de la mente. Debido a esto, en general existe una disociación entre el cuerpo y la mente que, a su vez, ha derivado en una especie de neocartesianismo, donde el cerebro está disociado del resto del cuerpo, como lo resalta Antonio Damasio en su libro *El error de Descartes*. De forma interesante, las emociones han sido reconocidas como procesos que involucran cambios fisiológicos y corporales, sin embargo, a causa de lo mencionado anteriormente, por lo general existe la tendencia a priorizar los procesos cerebrales sobre los del resto del cuerpo –donde estos últimos son netamente producto de los primeros–, lo cual conlleva a un paradigma reduccionista de las mismas, que se asemeja a conceptos ortodoxos de las ciencias cognitivas como el mencionado funcionalismo. En los últimos años se ha venido profundizando en el estudio de la mente desde las perspectivas más corporizadas, holísticas y ecológicas, analizando los procesos mentales y emocionales como parte de un sistema dinámico que está en constante interacción tanto con su entorno interior como exterior. Teniendo en cuenta lo anterior, en este ensayo se pretende abordar la importancia de analizar las emociones desde la visión de las ciencias cognitivas encarnadas, estudiando la complejidad de las relaciones entre el cerebro, el resto del cuerpo y su entorno y el potencial que puede haber no sólo en el ámbito clínico sino para la vida de las personas en general.

En primer lugar, las emociones son procesos físicos autorregulatorios, automáticos y de sentimiento, que son regulados por procesos tanto cerebrales como corporales y que pueden ser específicas –como el enojo– o globales –como la ansiedad– (Pinna, T., & Edwards, 2020; Zhou et al., 2021). Estas involucran interacciones recíprocas complejas entre el cerebro y el

cuerpo, entre las cuales están las interacciones entre los sistemas endocrino e inmunológico con el sistema nervioso. Un ejemplo es la fisiología del estrés que involucra la activación del eje Hipotalámico-hipofisario-adrenal y procesos de inflamación que de forma activa contribuyen a la experiencia del estrés y no son procesos pasivos debido a procesos cerebrales, sino que hacen parte de un sistema dinámico que se retroalimenta activa y constantemente. Por otra parte, se ha observado el papel del sistema inmune y el uso de antiinflamatorios en el trastorno depresivo para aliviar síntomas como la anhedonia, la fatiga, entre otras. De igual forma, se ha estudiado el papel de la microbiota intestinal y el eje microbiota-intestino-cerebro tanto en el trastorno de ansiedad como de depresión, ya que estos microorganismos se han visto implicados en la liberación neurotransmisores como la serotonina así como la liberación de citocinas proinflamatorias. (Colombetti & Zavala, 2019) Lo anterior evidencia que las emociones son procesos que requieren mucho más que el procesamiento cerebral, que el cerebro tiene cualidad de necesario mas no de suficiente en el proceso de las emociones y que merece la pena estudiar las emociones como procesos holísticos que involucran a todo el organismo.

Emociones e interocepción

En los últimos años se ha hecho énfasis en la interocepción, también conocida como el octavo sistema sensorial, que es la sensación tanto consciente como inconsciente de la condición fisiológica de todo el interior del cuerpo (Eggart et al., 2019). Esta juega un papel fundamental en la homeostasis, alostasis y autorregulación. Asimismo, la interocepción es la que da lugar a la experiencia afectiva y se ha visto que está profundamente involucrada en la cognición, percepción, conciencia y, especialmente, las emociones (Zhou et al., 2021). Esta puede subdividirse en tres aspectos psicológicos que son: (i) precisión interoceptiva, que es la precisión objetiva de las señales interoceptivas –e.g., comparar número de latidos del corazón percibidos con el valor real de latidos medidos con ECG–; (ii) sensibilidad interoceptiva, que es la evaluación subjetiva de las sensaciones sentidas –qué tanta confianza tiene de que está percibiendo correctamente las señales–; (iii) conciencia interoceptiva, que involucra aspectos metacognitivos (Zhou et al., 2021). En diversos estudios se ha visto que estos aspectos pueden verse afectados y esto puede tener implicaciones en la experiencia afectiva y, por lo tanto, en los procesos emocionales. Por ejemplo, la precisión interoceptiva puede alterarse debido a errores en la coherencia entre la información *top-down* y *bottom-up*, como se analizará más adelante.

Neuroanatómicamente, el sistema interoceptivo está conformado por dos vías aferentes que transfieren información hacia el sistema nervioso. En una de ellas la información viaja por los ganglios que hacen parte de la vía vagal, como los ganglios nodoso y yugular que transmiten la información hacia el cerebro por medio del núcleo del tracto solitario en el tallo cerebral. Por otro lado están los ganglios dorsales que proyectan la información a través de la médula espinal. A un nivel más central, la información de la periferia es procesada en primera instancia por estructuras subcorticales como el núcleo parabraquial y el núcleo ventromedial del tálamo. Posteriormente, las neuronas de estas estructuras proyectan hacia el hipotálamo, la ínsula anterior y posterior, la corteza cingulada anterior y la corteza somatosensorial, donde la información es integrada e interpretada. (Chen et al., 2021) Varias de estas estructuras se han visto implicadas en trastornos emocionales. Un ejemplo es la ínsula, cuya actividad se ha visto afectada en los trastornos de ansiedad y depresión, sobre los cuales existe evidencia de que existe una alteración en la percepción de las sensaciones de las condiciones fisiológicas del cuerpo como se verá más adelante (Colombetti & Zavala, 2019; Eggart et al., 2019; Tumati et al., 2021). Adicionalmente, el nervio vago se ha visto implicado en diversos estudios de psicología evolutiva, ya que parece jugar un papel fundamental en la regulación y flexibilidad

emocional, que resultan ser cualidades adaptativas para una especie (Pinna, T., & Edwards, 2020).

Como se ha venido ilustrando, la interocepción juega un rol muy importante en los procesos emocionales, por lo que en los últimos años se ha venido estudiando la implicación de esta en diversos trastornos emocionales y mentales. Entre estos está el trastorno depresivo mayor (TDM), el cual está asociado con alteraciones en la precisión interoceptiva, la cual se caracteriza por una pobre percepción de las sensaciones corporales. El TDM tiene una sintomatología muy amplia, entre los cuales se pueden encontrar diversos síntomas somáticos como dolor, náuseas, palpitaciones, mareo, entre otros. Asimismo, existe relación entre síndromes somáticos como la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica con la depresión. Lo anterior evidencia que las sensaciones corporales cumplen un papel fundamental en el TDM. En diversos estudios se ha estudiado la alteración de la precisión interoceptiva en TDM por medio del test de discriminación cardíaca, en el cual se calcula un índice de error entre los latidos sentidos y los latidos registrados objetivamente con ECG. En estos se observó que efectivamente había un mayor índice de error en los pacientes con trastorno depresivo y, además, se estudió el efecto que esta alteración en la precisión interoceptiva tenía en las dificultades para la toma de decisiones en estos pacientes, lo cual ha sido estudiado también por autores reconocidos como Antonio y Hanna Damasio. Por otro lado, se han realizado estudios de neuroimagen donde se muestra que hay una correlación entre los latidos del corazón y la ínsula anterior, en donde una mayor activación de esta corteza se correlacionaba con una mejor precisión interoceptiva. Asimismo, en modelos bayesianos se ha visto que errores de predicción debido a la incoherencia entre las aferencias –como la sensación de los latidos cardiacos– y las predicciones cerebrales –donde la corteza insular tiene participación– puede ser un componente fundamental en este trastorno. (Eggart et al., 2019)

Un caso enfoque de la neurociencia interoceptiva ha sido el estudio del eje cerebro-corazón y cómo la desincronización entre la actividad cardíaca y neuronal es de gran importancia en trastornos de ansiedad (TA) como el trastorno de pánico (TP), trastorno de ansiedad generalizada (TAG) y trastorno de ansiedad social (TAS). Así como en el TDM, en estos trastornos también hay una evidente sintomatología somática. En diversos estudios se ha hecho énfasis en el estudio de variabilidad de la tasa cardíaca, que es un marcador de salud, ya que los pacientes que los padecen presentan una menor variabilidad. Adicionalmente, se ha visto que los TA producen alteraciones en redes corticales como la SMN (*sensorimotor network*), SN (*salience network*) y DMN (*default mode network*) que, entre otras cosas, están implicadas en la consciencia corporal, sensibilidad emocional y el sentido del *yo*, respectivamente. Se ha observado que los TA aumentan la actividad de SMN y SN y disminuyen la de DMN, no obstante, no se entiende muy bien cómo o por qué sucede esto. Un hallazgo interesante ha sido que al parecer la actividad de las regiones involucradas en estas redes como la amígdala y la ínsula está sincronizada en fase con la actividad cardíaca, lo cual se puede observar usando un latido del corazón como si fuera un potencial evocado y registrar por medio de neuroimágenes la actividad cerebral. Además, se ha observado que aferencias del corazón llegan a núcleos monoaminérgicos como el núcleo dorsal de Rafé y el locus coeruleus. El primero está constituido por neuronas serotoninérgicas que cumplen un papel fundamental en la modulación de las redes corticales mencionadas. El segundo contiene neuronas noradrenérgicas se ha visto implicado en el aumento en la conectividad entre SMN y SN. Por último, también hay modelos predictivos que evidencian que hay una alteración en la precisión y sensibilidad interoceptivas debido a la incoherencia entre las aferencias cardíacas y la predicción cerebral. (Tumati et al., 2021)

Los ejemplos mencionados anteriormente evidencian que hay una relación entre el cerebro y el corazón que es bidireccional, donde hay una regulación y modulación del segundo sobre el primero, demostrando que es fundamental tomar en cuenta que el cerebro está embebido en el cuerpo y que ambos se retroalimentan activamente. Estos hallazgos revelan nuevos horizontes no sólo para esclarecer los mecanismos involucrados en diversos trastornos emocionales y mentales, sino en potenciales abordajes clínicos y tratamientos. Entre estos se ha propuesto la consideración de prácticas de meditación, yoga y en general terapias enfocadas al *mindfulness* que, a pesar de ser un campo de investigación científica reciente, presenta potenciales métodos alternativos que no sólo podrían ayudar a personas con trastornos, sino que también pueden ser de gran beneficio para personas que presenten buena salud (Eggart et al., 2019; Gibson, 2019; Pinna, T., & Edwards, 2020). Por otro lado, como se pudo observar, debido a lo reciente de este campo de estudio, los estudios realizados están enfocados predominantemente en la actividad cardíaca. No obstante, la interocepción, como se ha ilustrado, abarca todas las sensaciones corporales, por lo que valdría la pena integrar otros sistemas como el gastrointestinal, respiratorio, urinario, endocrino, etc.

Emociones, cultura y lenguaje

Ya habiendo analizado la importancia de la relación activa y dinámica entre el cerebro y el resto del cuerpo en los procesos emocionales, en este último apartado se estudiará el papel que cumplen el entorno cultural y el lenguaje en la conceptualización de las emociones y cómo ésta impacta en la forma en que se experimentan teniendo como base el estudio realizado por Zhou *et al.* en el presente año. En este se analizó la forma en que se conciben las emociones en dos culturas diferentes –la inglesa y la china–, el abordaje médico de las dificultades emocionales, la manera en que se comprende la relación entre la mente y el cuerpo y también la forma en que el lenguaje tiene un impacto en el modo en que experimentamos nuestras emociones. Lo anterior fue realizado teniendo como base el enfoque de la neurociencia interoceptiva. En primer lugar, se estudiaron las diferencias en las herencias filosóficas entre las sociedades occidentales y orientales y cómo estas han permeado los estudios de la mente. Desde la modernidad, las culturas occidentales han estado atravesadas por el pensamiento cartesiano, el cual analiza la relación entre mente y cuerpo como una dicotomía en la que ambos elementos son disociables entre sí. Esta noción ha sido heredada por la neurociencia cognitiva, que de forma clásica considera al cerebro como el centro y maestro de todos los procesos mentales, obviando los procesos que ocurren en el resto del cuerpo. De igual forma, estas concepciones han llevado a que las emociones sean vistas como procesos cognitivos cuyos únicos sustratos se encuentran en el cerebro, considerando a los procesos corporales como meras respuestas pasivas a los procesos cerebrales. En contraste, gran parte de la filosofía oriental ha sido fundamentada en el hecho de que no hay una disociación entre el cuerpo y la mente, sino que, junto a las emociones, son elementos interdependientes e interactivos que se relacionan de forma fluida y activa entre ellos. Estas dos formas de concebir la mente y las emociones impactan a su vez en la manera en que se direccionan los abordajes terapéuticos, ya que se ha evidenciado un sesgo en diversos contextos clínicos en las sociedades occidentales en el que se priorizan los procesos cerebrales frente a los corporales en los diferentes trastornos emocionales. Por otra parte, en la medicina china tradicional el enfoque siempre es holístico, considerando que las emociones no se pueden disociar de lo que sucede en el cuerpo y que, de hecho, son fundamentales a la hora de tratar alguna dificultad que se presente en este ámbito. (Zhou et al., 2021)

En otro orden de ideas, en el mismo estudio se realizó una comparación entre los lenguajes y la forma en que se conceptualizan las emociones en el idioma chino tradicional y el inglés. De manera interesante, se evidenció en que el mandarín las emociones mayoritariamente son

expresadas haciendo referencia a las vísceras (corazón, estómago, vejiga, bazo, hígado, etc.) como una metonimia, mientras que en el inglés se hace uso de términos más abstractos y las referencias a las vísceras suele ser más una metáfora. Los autores del estudio plantean que la manera en que se conceptualizan las emociones tiene un impacto directo en la manera en que se experimentan. Este de hecho es el caso, ya que se ha evidenciado que las personas chinas tienden a prestar más atención a sus sensaciones corporales y no tanto al significado abstracto que sus emociones puedan tener, mientras que en personas inglesas la tendencia es a analizar las emociones desde una perspectiva más analítica y conceptual, obviando la dimensión corporal. Adicionalmente, en el estudio se plantea que, debido a las características predictivas del cerebro, el lenguaje con el que una persona se desenvuelve juega un papel importante en los procesos emocionales, ya que la forma en que se nombran y preconiben las emociones tendrá una repercusión en la experiencia de las mismas, ya que el cerebro se moldea y actúa basándose en lo que el individuo conoce y ha experimentado a lo largo de su vida. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede evidenciar que las emociones que un individuo experimenta están estrechamente relacionadas con su entorno, así como con el lenguaje, demostrando una vez más que el estudio de los procesos emocionales debe considerarse no sólo desde una perspectiva holística en la que se tome en cuenta la relación dinámica y compleja entre el cerebro y el resto del cuerpo, sino también desde una perspectiva social y cultural. (Zhou et al., 2021)

Conclusión

Para concluir, a lo largo de este ensayo se ha ilustrado la importancia de reconocer que las emociones son procesos complejos que implican la participación activa no sólo del cerebro, sino también del cuerpo en el que este se encuentra embebido, así como el entorno cultural y social en que se encuentre el individuo. Para esto, se evidenció el papel fundamental de la interocepción, que es la sensación a nivel tanto consciente como inconsciente de las condiciones fisiológicas del cuerpo, y se presentaron ejemplos como el de la dinámica compleja entre el sistema nervioso y el corazón y su relación con algunos trastornos emocionales. Asimismo, se contempló el potencial que existe en este campo para estudiar nuevos enfoques terapéuticos. Adicionalmente, se mostró cómo la cultura tiene un impacto directo en la conceptualización de las emociones y que tanto la cultura como el lenguaje tienen un impacto en la manera en que se experimentan las emociones. Además, se ilustró cómo los diferentes contextos conllevan a abordajes médicos completamente distintos en cuanto a la salud mental y emocional. Finalmente, se hace énfasis en la necesidad de abordar las emociones desde perspectivas encarnadas y holísticas que no sólo permitan comprender mejor sus mecanismos sino también que incentiven el bienestar de las personas, reconociendo que somos un cuerpo que está embebido en un entorno físico, cultural y social y no sólo un cerebro en una cubeta.

Referencias:

Chen, W. G., Schloesser, D., Arensdorf, A. M., Simmons, J. M., Cui, C., Valentino, R., ... & Langevin, H. M. (2021). The emerging science of interoception: sensing, integrating, interpreting, and regulating signals within the self. *Trends in neurosciences*, 44(1), 3-16.

Colombetti, G., & Zavala, E. (2019). Are emotional states based in the brain? A critique of affective brainocentrism from a physiological perspective. *Biology & philosophy*, 34(5), 1-20.

Eggart, M., Lange, A., Binser, M. J., Queri, S., & Müller-Oerlinghausen, B. (2019). Major depressive disorder is associated with impaired interoceptive accuracy: A systematic review. *Brain sciences*, 9(6), 131.

Gibson, J. (2019). Mindfulness, interoception, and the body: A contemporary perspective. *Frontiers in psychology*, 10, 2012.

James, W., Drummond, R., & Henry Holt and Company,. (1890). *The principles of psychology*.

Mandoki, K. (2014). *El indispensable exceso de la estética*. Siglo XXI.

Pinna, T., & Edwards, D. J. (2020). A systematic review of associations between interoception, vagal tone, and emotional regulation: Potential applications for mental health, wellbeing, psychological flexibility, and chronic conditions. *Frontiers in Psychology*, 11.

Tumati, S., Paulus, M. P., & Northoff, G. (2021). Out-of-step: Brain-heart desynchronization in anxiety disorders. *Molecular Psychiatry*, 1-12.

Zhou, P., Critchley, H., Garfinkel, S., & Gao, Y. (2021). The conceptualization of emotions across cultures: A model based on interoceptive neuroscience. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*.